

Artículo original. Recibido: 11/12/2009. Aceptado en forma revisada: 17/02/2010

Imaginarios del docente frente a los procesos de integración de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad del Distrito de Cartagena.

The teacher to the processes of integration of children, girls and young in condition of disability of District of Cartagena imaginary

Por: Heidi Del Castillo Ballestas¹, Claudia M. Gonzalez Villalba² & Sara Viviana Quintana Perez³

Resumen

El presente proyecto cuyo objetivo fue develar los imaginarios y concepciones del docente frente a los procesos de integración que dinamizan las instituciones, inscrito en la línea de investigación “Prácticas Pedagógicas y Procesos de Integración Social”, Facultad de Ciencias Sociales y humanísticas, programa de Pedagogía de la CURN. Cartagena tiene instituciones integradoras, que ubican población en condición de discapacidad en aulas regulares respondiendo del proceso pedagógico docentes, denominados Integradores, orientando el aprendizaje, con adecuaciones curriculares ajustadas a necesidades de

¹ heidi.delcastillo@curn.edu.co Directora programas de Licenciaturas en Pedagogía Infantil y en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la Integración – Corporación Universitaria Rafael Núñez. Licenciada en Educación Especial, Especialista en investigación social, Maestrante en Educación.

² cgonzalezv05@curvirtual.edu.co estudiante X semestre Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la integración.

³ Squintanap05@curvirtual.edu.co estudiante X semestre Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la Integración.

Correspondencia: heidi.delcastillo@curn.edu.co

enseñanza. El estudio fue cualitativo, etnográfico, efectuado en grupos focales y entrevista a profundidad, la población fueron instituciones públicas integradoras avaladas por el ministerio de educación, seleccionando, por muestreo no probabilístico, por conveniencia, los docentes con estudiantes en condición de discapacidad, la muestra fue 7, distribuida: Olga González Arraut (2), Soledad Román de Núñez (1), Sociedad Amor a Cartagena (1) y Ciudad de Tunja (3). Los resultados de las observaciones, mostraron adaptaciones curriculares hechas para desarrollar actividades habituales, la entrevista reveló imaginarios positivos y negativos, ya que valoran integralmente a los estudiantes, sintiendo insuficientes las herramientas disponibles para laborar, develado también en los grupos focales. Concluyendo: prevalencia en el proceso imaginarios positivos; negativo, faltan instrumentos de trabajo. Recomendándose realizar capacitaciones sobre estrategias de manejo de población en condición de discapacidad, aportada por el grupo de apoyo de educación especial de cada institución.

Palabras Claves: Discapacidad, Déficit Cognitivo, Integración Educativa, Imaginarios, Adecuación Curricular

Abstract

This project whose objective was to unveil the imaginary and conceptions of the teacher to integration processes that convenors institutions, registered in the line of research “Practical pedagogical and processes of integration social”, Faculty of social and humanistic, Sciences program of the CURN education. Cartagena has institutions integrative located population in condition of disabilities in regular responding the pedagogical process teachers, called

integrators, orienting learning, with curricular suffered adjusted to needs of education classrooms. The study was qualitative, ethnographic, in focus groups and interview with depth, the population were inclusive endorsed by the Ministry of education, public institutions by selecting, by sampling probability for convenience, teachers with students in disability, the sample condition was not 7, distributed: Olga González Arraut (2), Soledad Núñez Román (1), society love at Cartagena (1) and city Tunja (3). The results of observations, showed made curriculum adjustments to develop common activities, the interview revelo imaginary positive and negative, since it measured integrally at students, feeling inadequate tools available for work, unveiled in focal groups. Conclusion: prevalence in the process imaginary positive; negative, missing work instruments. Recommending is perform skills on population management strategies on condition of disability, provided by the special education of each institution support group

Key words: Disability, cognitive deficit, educational integration, imaginary, curricular adjustment

Introducción

El presente proyecto de investigación nutre el macro proyecto institucional sobre integración escolar: “Imaginarios y el que Hacer en el Aula de los Maestros Integradores con Respecto a los Niños , Niñas y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales del Distrito de Cartagena” se encuentra inscrito a la línea de investigación de la facultad de Ciencias Sociales y humanísticas programa de Pedagogía de la CURN denominada “Prácticas Pedagógicas y Procesos de Integración Social” la cual aborda tres interrogantes,

este estudio se orienta en la solución del primero: “Pedagogía Especial y procesos de integración; dándole así continuidad al micro proyecto ya finalizado “El Que- Hacer del Maestro Frente a los Procesos de Integración de la Población con Necesidades Educativas Especiales”; al tiempo en que atiende otra de sus categorías como es la de imaginarios, a través del micro proyecto “Imaginarios del Docente Frente a los Procesos de Integración de los Niños, Niñas y Jóvenes en Condición de Discapacidad del Distrito de Cartagena”. Este develó las concepciones, creencias, pensamientos, juicios, actitudes, ideas, conocimientos, sentimientos y en fin todos estos aspectos que son un conjunto de características que encierran en sí los imaginarios construidos por el docente, en este caso el maestro integrador, el cual se enfrenta a los procesos de integración de un alumno en condición de discapacidad, que a su vez por ser un actor social y psicológico forma un cúmulo de aspectos imaginarios como los anteriormente mencionados acerca de dicha población, que de cierta manera definen su identidad dentro del proceso de integración y se conjugan en su práctica educativa, sin embargo en muchas situaciones el docente no exterioriza estas representaciones en su quehacer si no que se quedan en un estado simbólico, pero que de cierta manera repercuten implícitamente en su labor como tal y en este caso investigativo en la atención de la población en condición de discapacidad.

Partiendo de lo expuesto manifiesta los “imaginarios” como un factor importante en el que hacer pedagógico realizado por los docentes que atienden a niños, niñas en condición de discapacidad en las diferentes instituciones integradoras del distrito de Cartagena , puesto que estos repercuten para mal o para bien en la relación que tienen con estos alumnos, en la concepción sobre la capacidad de aprendizaje de las tipologías integradas,

de las estrategias y recursos aplicados; en fin de todos aquellos factores que conforman la práctica educativa. Por tal razón se cuestionó sobre los imaginarios de estos docentes, en que se formuló la siguiente pregunta ¿Cuáles son los Imaginarios del Docente Frente a los Procesos de Integración de los Niños, Niñas y Jóvenes en Condición de Discapacidad de las Diferentes Instituciones Integradoras que se Encuentran en el Distrito de Cartagena?.

También cabe resaltar que dentro de este proyecto se plantearon objetivos, que constituyeron los pilares fundamentales por los cuales se cimentó esta investigación. En primera instancia se requirió identificar las tipologías que estaban incluidas en las diferentes instituciones integradoras de Cartagena; seguidamente se describieron los procesos que se dinamizan en las diferentes instituciones objeto de investigación, para de igual manera puntualizar las concepciones e imaginarios del docente frente a los mismos y por último se exponer la relación que existe entre estos y el quehacer con respecto a los procesos de integración. Todo esto conllevó a determinar el objetivo central cuyo fin es describir los imaginarios representados y construidos por docentes integradores.

Entre las teorías trabajadas se expusieron argumentos de Perafán Gerardo, cuyo tema y aporte relevante a esta investigación es el pensamiento del docente y sus prácticas pedagógicas. Por otra parte, Correa Jorge habla de la integración como proceso del rol del maestro como integrador y de algunas de las concepciones que manifiestan al enfrentar un nuevo reto que es la integración. También es importante mencionar que Acosta Elsa aporta una aclaración de lo que son los imaginarios y por qué los considera un estructurante de lo real.

Dado que en la ciudad de Cartagena existen instituciones integradoras, ya sea dentro de los parámetros legales o no, se puede evidenciar que cada una de ellas ubica a niñas, niños y jóvenes en condición de discapacidad dentro de aulas regulares y pone al frente del proceso pedagógico a un docente que se le titula como INTEGRADOR, cuya labor es orientar el aprendizaje de los educandos correspondientes al aula de clase que lidera, realizando las adecuaciones curriculares requeridas acorde a las necesidades, potencialidades, y ritmo de aprendizaje (Jorge Iván Correa Álzate, 1999).

También es pertinente decir que en los últimos años se han incorporado a las ciencias sociales y la producción estética, el estudio y la reflexión en torno a los imaginarios por ser estructurantes de lo real y de las prácticas sociales, aspectos a los que Castoriadis hace alusión cuando muestra la fusión entre lo imaginario y lo real, al recalcar que en la historia de la humanidad las imaginaciones fundamentales han sido el origen de las ordenes sociales.(ACOSTA, María (2008))

Para finalizar, este proyecto se orienta bajo un tipo de investigación cualitativa, con un enfoque etnográfico, puesto que es el más adecuado para aplicarse en las ciencias sociales como es el ámbito educativo, y facilita la interpretación de fenómenos, hechos o cosas, como objeto de investigación que nos compete “LOS IMAGNARIOS DEL DOCENTE”.

Materiales y métodos

Para esta investigación se utilizó un tipo de estudio cualitativo ya que a través de la misma se pudo interpretar el objeto de estudio, lo que se efectuó a través de técnicas de recolección de datos, como grupos focales y entrevista a profundidad, permitiendo la

especificación de los imaginarios que han construido dichos docentes durante su práctica y formación profesional. (WIKIPEDIA.org/wiki/Investigación. Cualitativa)

De igual manera su diseño metodológico fue etnográfico (WWW.bibliosperu.com/articulos2005), debido a su aplicabilidad en este tipo de investigaciones cualitativas, lo que permitió ver la nueva realidad que surge en las escuelas como el resultado del proceso de integración escolar de las personas con Necesidades Educativas Especiales que constituyen la unidad de análisis de la etnografía, realidad que emerge como resultado de la interacción entre los imaginarios que construye el maestro y la relación pedagógica que mantiene con el alumno, permitiendo ampliar conocimientos y crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. (GONZÁLEZ, Luis 2008)

La población estuvo conformada por las instituciones públicas integradoras avaladas por el ministerio de educación dentro de las cuales fueron seleccionadas Olga González Arraut, Soledad Román de Núñez, Sociedad Amor a Cartagena y Ciudad de Tunja, la muestra se escogió por medio de un método no probabilístico, por conveniencia (HERNANDEZ, FERNÁNDEZ, COLLADO, BAPTISTA), en el que solo participaron los docentes que en este periodo tenían estudiantes en condición de discapacidad y estuvieran realizando procesos integradores dentro del desarrollo de su quehacer diario, por tal motivo, la muestra fue de 7 docentes, distribuidos así, de la institución Olga González Arraut dos, institución Ciudad de Tunja tres, Institución Soledad Román de Núñez un y de Sociedad Amor a Cartagena, cuya sede pertenece a la institución anteriormente mencionada, un docente. Ver Anexo. Grafico 1.

La recolección de los datos se realizó por medio de observación directa, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. (EARL Babbie 2000) técnica que permitió la obtención de datos importantes, logrando por medio del contacto personal de los investigadores con el grupo, la observación del quehacer del docente, hecha desde su propio contexto. Esta información fue registrada a través de las fichas de observación. Ver Anexo Cuadro 1

De igual forma se utilizó la técnica de entrevista a profundidad, que es la más utilizada para obtener información de la gente, esta se llevó a cabo por medio de un diálogo entre el entrevistador (investigador) y el entrevistado (docente), lo cual se acompañó de un instrumentó que consistió en un cuestionario con una series de preguntas que guiaron la entrevista desarrollada, la que buscó conocer a profundidad el objeto de investigación (IMAGINARIOS DEL DOCENTE).(EARL Babbie 2000)

Con la finalidad de indagar e interpretar los fenómenos ocultos a la observación de sentido común, se realizó también la técnica de grupos focales, teniendo en cuenta que esta es considerada como una especie de entrevista exploratoria con reuniones de grupos pequeños o medianos, cuya naturaleza es posible tenerlos en una sesión única (WWW.fhumyar.unr.edu.ar), de acuerdo a su aplicabilidad, dentro del cual se trabajó con un grupo de 7 docentes en una mima sesión, la que se hizo con el fin de explorar aquellas categorías emergentes con relación a los imaginarios que surgieron durante la aplicación de las anteriores técnicas, específicamente las entrevistas personales y así mismo se trabajó en relación con los conceptos, las experiencias, categorías o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación”.

Para la organización de los datos se pasó por varias etapas: una primera meramente descriptiva, donde se realizó el acopio de toda la información que se obtuvo, de una manera bastante textual. Una segunda, en la que se segmentó ese conjunto inicial de datos, a partir de las categorías descriptivas planteadas que a su vez posibilitaron la reagrupación y una lectura distinta de esos mismos datos. Una tercera en la cual, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o axiales, se estructuró la presentación sintética y conceptualizada de los datos.

Resultados

En esta investigación tal como ya se mencionó, se escogieron solo las instituciones de carácter público con estudiantes en condición de discapacidad y que realizan procesos de integración, las cuales dentro de esta investigación se encontrarán denominadas como institución A, B, C y D, y dentro de éstas se seleccionó un grupo de docentes que reunían unas características específicas para ser objeto de esta investigación, los cuales se denominaron como docente 1, 2 y 3.

En análisis de los resultados de las observaciones, se clasificaron en categorías, como son, motivación, relación maestro-alumno, relación alumno- alumno, estrategias curriculares, evaluación, adecuaciones curriculares y recursos, se observó que la mayoría de los docentes, escogidos como muestra y pertenecientes a las diferentes instituciones objeto de investigación, reflejan que en su práctica pedagógica, que existe una permanencia con relación a los procesos de integración que se desarrollan en las distintas instituciones, es decir que tanto las relaciones maestro-alumno, motivación, recursos, adecuaciones curriculares, estrategias y evaluación, en términos generales se siguen evidenciando de la

misma forma, sin embargo, se podrían resaltar algunos cambios en la practicas de algunos docentes, como es la utilización de recursos para trabajar con el alumno integrado y de cierta manera se refleja mayor compenetración del mismo con el trabajo que se desarrolla en el aula de apoyo, con la entrevista que fue otra estrategia de obtención de información los docentes en su mayoría mostraron sus imaginarios tanto positivos como negativos, ya que así como valoran integralmente a los estudiantes, también sienten que no son suficientes las herramientas con que cuentan para realizar sus labores, de las que se pueden mostrar algunas de las respuestas más comunes en que los docentes coincidieron de acuerdo a preguntas tales como, ¿Qué piensa sobre la igualdad como derecho humano?, de acuerdo al análisis se puede evidenciar que la mayoría de los docentes entrevistados demuestran en su discurso, estar de acuerdo en que la igualdad es un derecho para toda persona y sobre todo para la población de niños en condición de discapacidad, sin importar su raza, su estado económico, condición física, ya que todos deben acceder a esa igualdad como derecho, preguntas como ¿Qué idea tiene acerca de las personas en condición de discapacidad?, los docentes coinciden en decir que ellos han trabajado con niños en condición de discapacidad que son personas con valores que pueden ser funcionales, si se les suministra todas las herramientas desde pequeños, de igual forma piensan que se les debe dar mayor dedicación y por lo tanto se les debe brindar mucho apoyo, que además son muy especiales que muchas de ellas a pesar de su discapacidad saben luchar y salir adelante y puedan demostrar sus habilidades y fortalezas, en su mayoría respondió a la pregunta ¿Qué discapacidades conoce?, los docentes de las tres instituciones coincidieron en citar como discapacidades conocidas y que en su momento han manejado síndrome de

Down, discapacidad cognitiva, visual, auditiva y en menor frecuencia la discapacidad física, distrofia muscular, nivel bajo de retardo mental, e hiper-kinésicos, a interrogantes como, ¿Ha tenido contacto con una persona en condición de discapacidad? Cuenta al respecto, Los docentes expresan indirectamente sentimientos de amor, aceptación e impotencia por aquel niño que es o que fue alguna vez su alumno y tuvo la agradable experiencia de ser su docente y de guiarlo en su proceso educativo, o si ¿Sabe si existe alguna ley que ampare a las personas en condición de discapacidad?, se puede detallar que todos los maestros son coincidentes de que hay una ley pero no saben, o no recuerdan específicamente el número con que se identifica legalmente, pero si tienen conocimiento de que esa ley si existe y que en estos momentos no es tan activa en nuestro país, a la pregunta ¿Qué concepción tiene acerca de la integración escolar de la persona en condición de discapacidad?, en su mayoría consideran que es importante lo que se ha hecho con la integración, ya que le permite al niño en condición de discapacidad socializarse con los otros niños, sin embargo también opinan que hay discapacidades que no pueden ser incluidas en las aulas normales porque ya se salen de las manos son personas que no se controlan, o en algunos casos son demasiado agresivas y que deberían ser educadas en otro medio en el que no se sintieran ellos excluidos de algunas actividades, pero como lo habían citado antes consideran que todas las instituciones deberían aceptar a estas personas y brindarle el apoyo necesario, ya que es favorable para los discapacitados, porque los ayuda a vivir mucho mejor, les sirve muchísimo para habituarse en comunidad, no solo en la escuela, sino también en su casa en su barrio, en su comunidad en general y esto es un avance para ellos, ayudándolos a desarrollarse mucho más como personas, a la pregunta,

¿Cómo las escuelas de hoy en día deberían integrar a las personas en condición de discapacidad?, los docentes consideran, si en la medida que el aula de apoyo funcione como refuerzo de la regular, en donde a los niños se les trabaje de acuerdo a su dificultad y orientar a los maestros regulares para que refuercen las actividades logrando así un espacio de socialización, para que estas personas se integren con los demás que además se siga capacitando a estos docentes para brindar al niño un servicio de calidad, haciendo que las escuelas se conviertan en fuentes creadoras de estrategias en donde el docente no se limite al estudiante si no que lo ayude y lo apoye para que el mismo revele sus capacidades y habilidades ,con el fin de llevarlos a que un futuro puedan adaptarse y desarrollarse socialmente, entre otras esta fueron las respuestas más coincidentes, lo que de igual forma se develo en los grupos focales, con respecto al rastreo documental que se realizó en las diferentes instituciones, se tuvo en cuenta aspectos como el PEI en general, especificando su fundamentación, diferentes componentes, manual de convivencia y adaptaciones curriculares, para describir los procesos de integración escolar que se desarrollan en cada una.

Discusión

Teniendo en cuenta que los imaginarios son un constructo de ideas, pensamientos, sentimientos y en fin todo aquello que es simbólico, y de cierta manera se va formando e interiorizando a lo largo de la vida del ser humano, es necesario resaltar que el docente no es ajeno a lo mismo, por lo tanto los imaginarios repercuten e influyen ya sea para mal o para bien dentro del quehacer o la práctica educativa que ejerce el docente, también se

podría decir que pueden diferenciar o no ser congruentes con las acciones y la realidad sobre la que interviene dicho docente según el caso.

Partiendo de lo anterior y según la respuesta al cuarto objetivo del presente proyecto sobre el cruce de información entre el quehacer (1era fase) y los imaginarios del docente frente a los procesos de integración de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad (2da fase), se refleja de acuerdo a lo analizado en la entrevistas, encuestas, observaciones, grupo focal y todas las técnicas aplicadas en la segunda fase del macro proyecto, una síntesis que manifiesta la relación o discrepancias entre lo simbólico y la realidad que se vive dentro de los procesos de integración desarrollado en las diferentes instituciones objeto de investigación, para esto se puntualizaron en los siguientes aspectos:

Los docentes consideran de acuerdo a sus concepciones, que la población en condición de discapacidad tiene todo el derecho de ser integrado, ser atendidos por la labor que estos ejercen y de igual manera no ser discriminado, ni etiquetado. Esto de acuerdo a los resultados arrojados en la primera fase, guarda una estrecha relación, con la labor de la mayoría de estos docentes, ya que no se manifiesta ningún tipo de rechazo, y por lo tanto tratan de integrar al estudiante en condición de discapacidad con sus demás compañeros, brindándole la oportunidad de vincularse en las mayoría de las actividades que le realizan al grupo en general. Aunque en algunos casos no se haga de la mejor manera, se puede resaltar la buena intención, mas no la mejor intervención cuando de procesos de integración se trata.

Los docentes en general expresan conocer las discapacidades que presentan los alumnos integrados, pero en la realidad se evidencia que no tienen claro cuáles son sus particularidades, y necesidades. Conforme a esto no encuentran las herramientas pertinentes para desarrollar un proceso pedagógico de acuerdo a la condición del alumno.

En la gran mayoría de los docentes reposa la idea sobre el positivismo que hay que incluir al momento de trabajar con esta población y además el gran apoyo que se le debe brindar para potencializar habilidades, y las funcionalidades que estos poseen a pesar de su condición, contrastando este imaginario con la práctica docente, se refleja cierta discrepancia, puesto que en la realidad observada algunos de estos, no ponen todo el empeño suficiente para aprender, mantener un trabajo en conjunto con los profesionales del aula de apoyo, y así mismo brindarle todo un proceso pedagógico necesario desde el aula regular con las estrategias, recursos y en si las adecuaciones curriculares pertinente para desarrollar sus potencialidades.

También se manifestaron imaginarios en que algunos docentes a través de su discurso expresaban frustración por las dificultades que se le han presentado con esta población y de las cuales se le salen de las manos por no saber manejarlas y ser consciente que no tienen las herramientas suficientes para hacerlo. Esto se relaciona con lo observado durante su labor, en donde demostraban tener poco contacto con el trabajo que se le realizaba a estos alumnos en el aula de apoyo y así mismo al utilizar recursos estrategias, criterio de evaluación en algunos de los casos con un buen manejo cuando se trataba del grupo en general y otros casos un poco tradicionalistas y repetitivos, pero sin embargo en su gran mayoría con poca articulación a los procesos de integración.

Por último según lo expresado por los docentes dicen no tener ningún tipo de creencias, ni mucho menos sentimientos de lastima, pero en la realidad hay situaciones en la que el docente se refleja con impotencia y prefiere recurrir o dejarle ese trabajo por completo a los profesionales del aula de apoyo, lo que resalta una ubicación solamente del niño integrado en el aula regular, mas no un verdadero trabajo de integración.

Conclusiones.

Los imaginarios como aquellas valoraciones que se manifiestan en lo simbólico, es decir, en el lenguaje y los valores; que a su vez se concretan en las acciones de los sujetos a través de diferentes prácticas sociales. También significa un constructo colectivo, ya que se libera de ellas y toma forma propia (Baczko, B, 1990). De esta manera se refleja que cada maestro posee una serie de creencias, concepciones, representaciones, pensamientos etc. que encierran en sí, el constructo de sus imaginarios derivados de la interacción con la sociedad, formación profesional, actitudes, valores, sentimientos, conocimientos, historia personal o en cierto caso por determinadas experiencias socio-culturales, tomando forma y apropiación a nivel individual.

Por su parte de acuerdo a los diferentes ámbitos de imaginarios los docentes demostraron una actitud de admiración por todos aquellos logros que los niños en condición de discapacidad obtienen al momento de implementar dentro del proceso de integración todas aquellas metodologías y estrategias las cuales conjuntamente permiten evidenciar los imaginarios que giran en torno al aprendizaje y capacidad intelectual de las diferentes tipologías integradas, como también aquellos sentimientos de amor, la

dedicación y algunas veces de impotencia o de desesperación por no poder accionar por aquel alumno que puede avanzar mucho más pero debido a situaciones familiares, económicas o sociales su proceso se obstaculiza y por consiguiente son situaciones que el docente refleja a la hora de enfrentarse a una característica integrada en su aula de clase, repercutiendo en su quehacer pedagógico. Por consiguiente son situaciones que el docente refleja a la hora de enfrentarse a los procesos de integración, repercutiendo de tal manera en su quehacer pedagógico y dando como resultado situaciones como:

- la poca articulación de la teoría con la práctica de algunos docentes, es decir, en ocasiones se evidenciaron buenas intenciones con respeto a la práctica, pero poco conocimiento y claridad de lo que se estaba haciendo, no percatándose de lo que son realmente los procesos de integración.
- algunos docentes no tienen en cuenta las diferencias de cada uno de los educandos y con ello la poca garantía de que se dé una formación integral adecuada teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad que se encuentran integrados y los que no lo están.
- La utilización de metodologías, evaluaciones, recursos y estrategias, manejo de contenidos y disciplinas pertinentes dentro del aula, es decir, una articulación propia del ser, el saber y el saber hacer propia para la educación regular, pero que va desarticulada o desligada con los procesos de integración

Dentro de esta investigación se identificaron y prevalecieron dentro del proceso de integración, los imaginarios positivos, ya que los docentes no expresan sentimientos de lastima sino por el contrario son promotores de los derechos tales como la aceptación y la

igualdad de la población en condición de discapacidad, como es de vital importancia mencionar que en su gran mayoría mostraron imaginarios negativos en el sentido de que muchos no se sienten con las herramientas y las orientaciones suficientes para atender y llevar a cabo un proceso educativo de manera eficaz.

Recomendaciones

- Teniendo en cuenta lo expresado se recomienda que se realicen capacitaciones sobre estrategias de manejo de población en condición de discapacidad, en la que se les aporte metodologías y herramientas pedagógicas que les facilite el trato de estos, en miras de que el docente regular se involucre de manera más efectiva en el avance del proceso educativo de estos estudiantes, las que se sugiere sean efectuadas por el grupo de apoyo de educación especial con que cuenta cada institución, en la que la temática que se trate se direcciona de manera específica a las discapacidades que con mayor frecuencia se vinculan a estas instituciones y que ser dirigidas por estos docentes.
- Es importante que cada docente reflexione y realice una introspección de aquellos pensamientos, concepciones y en si sentimientos que guarda implícito en sus imaginarios y que de cierta forma repercuten en su quehacer, con la finalidad de eliminar aquellos que son negativos y fortalecer los positivos, permitiendo así el desarrollo de un mejor trabajo en cuanto a procesos de integración se refiere.
- Se recomienda que a partir de la presente investigación se creen nuevas propuestas que contribuyan a mejorar los procesos de integración y por ende todos y cada uno de los hallazgos anteriormente presentados.

- Despertar la investigación en cada uno de los docentes y demás miembros encargados de los procesos de integración con el fin de que se adquieran más conocimientos y con ello herramientas para el manejo de la población que se integra.

Referencias.

Guajardo, P. G. (2005). Conocimientos profesionales de los profesores. Recuperado el 22 de 04 de 2011, de Investigación y experiencias didácticas: http://www.inet.edu.ar/programas/formaciondocente/biblioteca/formaciondocente/BR_OMME_Conocimientos_profesionales_profesores.pdf

Correa, Jorge (1999). Integración escolar para población con necesidades especiales. Pág. 45

Acosta, María (2008) revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, Vol. # 1 enero-junio Pág. #328

WIKIPEDIA.org/wiki/Investigación.Cualitativa

WWW.bibliosperu.com/articulos/23/2005_19.pdf+CONCEPTO+ACTUALIZADO+DEL+ENFOQUE+ETNOGRAFICO

González, Luis(2008) investigación etnográfica

Hernández, Sampieri Roberto –Fernández, Collado Carlos –Baptista, Lucio Pilar. Metodología de la investigación. Editorial Mc Graw Hill.

Earl Babbie. (2000)Fundamentos de la investigación social. Universidad Chapman. Editorial Thonson. Pág. 208

----- Fundamentos de la investigación social. Universidad Chapman. Editorial Thonson. Pág. 242.

www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales/catedras/trabajo

Baczko, B.(1990) Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires. Nueva Visión.

Baraclado. Marta Helena, (2001) Construcción de un proyecto educativo. Más allá de la pedagogía clásica. En: Revista Itinerario Educativo. Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D. C., No. 37, Págs. 15 – 36.

Bocanegra Acosta E. M. (2008). *Del encierro al Paraíso. Imaginarios Dominantes de la Escuela Colombiana Contemporánea: Una Mirada a las Escuelas de Bogotá*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Ene-Jun. Vol 6 Num. 001. Pág. 327, Universidad de Manizales. Manizales

Díaz, Haydar & Mejía, Franco (2008). Maestría en Educación: *Percepción y Actitudes Frente a la Inclusión Educativa de los Docentes de Básica Primaria de Soledad* (documento aun no publicado).

Gil, Norma.(2000) *El sujeto de la educación especial. En: Primer Encuentro Federal de Educación Especial y Escuela Inclusiva. Una perspectiva desde la diversidad*. Ministerio de Educación. Programa Nacional de Gestión Curricular y Capacitación, Argentina.

Heward, William L – Orlansky, Michael D. *Programas de educación especial* 1pag # 47

Ministerio de la Protección Social. (1993) Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993.

Minyorance Díaz, pilar, García Carlos,(1992)pensamiento de profesores y desarrollo profesional (II) Sevilla secretariado de publicaciones universidad de Sevilla (ISBN: 84-7405-840-6).

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. (2002) México. 49 p.

Revista KINESIS N46 pp 41-49 (Jaramillo Echeverri, Luis Guillermo hurtado herrera,
Deibar René)

Stanback, William. (1999). Aulas inclusivas. Madrid, Ed. Nancea. 295 P.

Villalobos José.(2003) El Docente y Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: Algunas
Consideraciones Teóricas y Sugerencias Prácticas. Educere, Julio-Septiembre. Vol. 7,
Num.002. pág. 170. Universidad de los Andes. Mérida Venezuela.

Colaboradores de Wikipedia. (2009) Necesidades educativas especiales [en línea].
Wikipedia, La enciclopedia libre,

ANEXOS

CUADRO N° 1

FORMATO DE OBSERVACION:

IMAGINARIOS DEL DOCENTE FRENTE A LOS PROCESOS DE INTEGRACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA..

OBJETIVO: Registrar información a partir de la observación directa con el fin de describir el los procesos de integración que del docente regular lleva acabo frente a la población en condición de discapacidad

CATEGORIA	DESCRIPCION
Relación maestro-alumno	
Relación alumno-alumno	
Utilización de Recursos	
Adecuaciones curriculares	
Motivación	
Procesos de evaluación	

CUADRO N° 2

FORMATO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

IMAGINARIOS DEL DOCENTE FRENTE A LOS PROCESOS DE INTEGRACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA..

Objetivo: Develar en profundidad y detalles los imaginarios del docente frente a los procesos de integración de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, para la producción de significados que apuntan a la indagación e interpretación de algunos aspectos ocultos a la observación del sentido común.

NOMBRE DEL

ENTREVISTADO: _____ CARGO

DESEMPEÑADO EN LA INSTITUCIÓN: _____

CUESTIONARIO

- 1) ¿Qué piensa sobre la igualdad como derecho humano?
- 2) ¿Qué idea tiene acerca de las personas en condición de discapacidad?
- 3) ¿Qué discapacidades conoce?
- 4) ¿ha tenido contacto con una persona en condición de discapacidad? Cuente al respecto.
- 5) ¿Sabe si existe alguna ley que ampare a las personas en condición de discapacidad?
- 6) ¿Qué concepción tiene acerca de la integración escolar de la persona en condición de discapacidad?
- 7) ¿Cómo las escuelas de hoy en día deberían integrar a las personas en condición de discapacidad?
- 8) ¿Cree que hay algunas personas en condición de discapacidad más integrados que otros? ¿Por qué?
- 9) ¿Conoce usted sobre la política de integración de la institución donde labora? ¿Qué aspectos resalta?
- 10) ¿Qué rol desempeña usted frente a los procesos de integración en su institución?
- 11) ¿realiza usted adecuaciones curriculares con respecto a las tipologías integradas en su aula de clase?
¿De qué manera?
- 12) Dentro de las actividades que usted realiza ¿Integraría a una persona en condición de discapacidad?
¿En qué actividades? ¿De qué manera lo haría?
- 13) ¿cómo es la relación de usted como docente con los alumnos integrados?
- 14) ¿Le ha provocado algún tipo de sentimientos al enfrentarse con estudiantes en condición de discapacidad?

15 ¿qué piensa acerca de la capacidad intelectual de las personas en condición de discapacidad?

16) ¿Ha tenido algunas creencias o concepciones en particular con respecto a las personas en condición de discapacidad? ¿Comente un poco al respecto?

17) ¿considera que algunas tipologías no se pueden integrar?

18) ¿Le gustaría agregar algo en particular?

ANEXO 3

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Doy mi consentimiento informado para participar en el estudio sobre Imaginarios Del Docente Frente A Los Procesos De Integración De Los Niños, Niñas Y Jóvenes En Condición De Discapacidad Del Distrito De Cartagena. El cual es la continuidad del macroproyecto titulado El Quehacer Del Docente Frente A Los Procesos De Integración De La Población Con Necesidades Educativas Especiales consiente de la publicación de los resultados del estudio siempre que la información sea anónima y disfrazada de modo que no pueda llevarse a cabo identificación alguna. Entiendo que, aunque se guardará un registro de mi participación en el estudio, toda la información recogida de mi participación en el estudio sólo estarán identificados por un número.

- He sido informado de que mi participación en este estudio implicara la observación directa por parte del investigador, la cual consistirá en recolectar información teniendo en cuenta un formato preestablecido.
- He sido informado de mi participación en una entrevista llevada a cabo por el ente investigador, la cual pretende recopilar información veraz de forma precisa acerca de cómo se vienen implementando los procesos de integración.
- He sido informado de mi participación en el grupo focal, actividad llevada a cabo por parte del ente investigador la permitirá la expresión de su punto de vista en cuanto a esta investigación de manera libre y espontánea.
- He sido informado de que mi participación en este estudio no implica ningún riesgo o molestia conocidos o esperados. “engañosos” en este estudio. Todos los procedimientos son lo que parecen.
- He sido informado de que no hay procedimientos
- He sido informado de que los investigadores responderán gustosamente a cualquier pregunta respecto a los de este estudio durante su curso o cuando haya acabado.
- He sido informado de que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento sin penalización de ningún tipo.

Las dudas sobre cualquier aspecto de este estudio pueden dirigirse a la Dirección de Programa TEL.6602797

DOCENTE

Firma de Aceptación